

УДК 94(495).01

ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА I

THE EASTERN POLICY OF EMPEROR JUSTINIAN I

Таран В.С.¹

Taran V.S.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University

Аннотация. В данной статье анализируется восточная политика императора Юстиниана I, для чего рассматривается геополитическая обстановка на восточных границах Византии в конце V – первой половине VI вв., определяются основные цели и задачи восточной политики Юстиниана I, рассматривается их реализация и влияние на судьбу страны.

Abstract. This article analyzes the eastern policy of Emperor Justinian I, for which the geopolitical situation on the eastern borders of Byzantium in the late fifth and first half of the sixth centuries is considered, the main goals and objectives of the eastern policy of Justinian I are determined, their implementation and impact on the fate of the country are considered.

Ключевые слова: Византия, Юстиниан I, Персия, Химьяр, Аксум, гассаниды, внешняя политика.

Keywords: Byzantium, Justinian I, Persia, Himyar, Aksum, Ghassanids, foreign policy.

Одним из самых ярких и ключевых периодов в истории Византии было время правления императора Юстиниана I (527–565). На него приходится активное государственное строительство, а также масштабные военные кампании по возвращению территорий, утраченных после падения Западной Римской империи. Именно западный вектор внешней политики Империи при Юстиниане традиционно воспринимается как основной, но не меньший интерес представляет и восточное направление.

Экономический и политический подъем, переживаемые Ромейским царством при Юстиниане I, стали основной причиной экспансионистских проектов Империи. Среди них была не только идея возвращения западно-римских территорий, но и план захвата Закавказья, Малой Азии, Аравии и Северо-Восточной Африки, через которые Византия могла установить торговые контакты с Индией и Китаем. Однако на начало VI в. приходится и расцвет главного противника ромеев на Востоке – Персии, контролировавшей основные маршруты Великого Шелкового пути и ревностно защищавшей свою роль посредника в торговле между восточными странами и Византией. Так что в этот период для империи складываются выгодные предпосылки для активных внешнеполитических мер на Востоке, однако для их реализации требовался грамотный план и большие ресурсы.

К сожалению, из-за допущенных ошибок шанс расширения империи на Восток к концу правления Юстиниана I был утрачен, и Византии пришлось перейти в этом направлении к пассивной обороне границ, уже не думая о продвижении. В этой связи восточное направление внешней политики Византии в период правления Юстиниана I представляет значительный интерес в контексте дальнейших исторических событий, позволяет объяснить причины многих явлений будущей истории, а также имеет параллели с современностью.

Следовательно, актуальной целью исторического исследования является изучение восточной политики Юстиниана I, определение ее основных целей, задач и результатов, а также их влияния на последующую судьбу Империи.

Тема внешней политики Византии и, в частности, императора Юстиниана I, весьма широко представлена в источниках эпохи. В первую очередь это знаменитые труды Прокопия Кесарийского. В них подробно описаны особенности международных отношений на Востоке, их основные участники, а также приводятся этногеографические особенности народов. Кроме того, Прокопий Кесарийский дает богатый фактический материал о военном и гражданском строительстве в империи. Его произведения охватывают период до 552 г.

¹ Научный руководитель – Фомин М.В., кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Дальнейшие события описаны его продолжателем – Агафием Миринейским в книге «О царствовании Юстиниана». В свою очередь труды Агафия были продолжены Менандром Протектором. Значительную роль для понимания фактической истории первой половины VI века играет также хроника Иоанна Малалы. Из более поздних работ следует выделить «Церковную историю» Евагрия Схоластика – работа содержит сведения о ситуации в сопредельных с Византией восточных странах. Кроме источников, посвященных непосредственно ромейской политике, следует упомянуть истории других стран, являющихся важными акторами внешнеполитических отношений с Византией на Востоке: «Книгу химьяритов» и «Шахнаме» Фирдоуси.

При таком богатом поле источников, очевидно, что история восточной политики Византии нередко становилась предметом исследования отечественных и зарубежных византинистов. Еще во второй половине XIX в. данная проблематика встречается в работах Ю.А. Кулаковского, А.А. Васильева и Ф.И. Успенского, посвященных в целом истории Византии, однако, достаточно подробно затрагивающих восточную политику Империи. Наиболее полно восточная политика Византии изучена отечественными специалистами во второй половине XX в. Данная тема присутствует в больших обобщающих трудах по истории Византии И.С.Сказкина и З.В. Удальцовой. Вопросы внешнеполитических связей Византии рассмотрены в монографии Д.Д. Оболенского «Византийское содружество наций». Связям Византии со средневековым Китаем и Индией посвящены работы А.М. Петрова и В.М. Штейна. О торговых отношениях раннесредневекового Китая с Западом, в том числе с Византией, рассказывается в книгах В.А. Вельгуса и Э.Х. Шеффера. Отдельного упоминания заслуживает советский историк-востоковед Н.В. Пигулевская, посвятившая ряд работ вопросам восточной политики Византии, ее взаимоотношений с соседями – арабскими племенами, Индией и Ираном, ставших классическими по данной проблематике. Ряд работ исследовательницы также посвящен изучению организации торговли и развитию международных отношений на Великом шелковом пути. Несомненно, важны также работы, посвященные истории восточных соседей Византии – Ирана, Аксума, Химьяра и арабских племен. Среди них можно выделить работы В.Г. Луконина по истории Персии. История племен доисламской Аравии рассматривается в «Истории Халифата» О.Г. Большакова и очерках Т.А. Шумовского. История Южной Аравии и государства Химьяр подробно рассмотрена в книгах М.Б. Пиотровского. Историей Аксума наиболее подробно занимался Ю.М. Кобищанов.

Анализ истории вопроса позволяет заключить, что тема восточной политики Византии Юстиниана I обширно освещена в историографии. К сожалению, тема изучена лишь в рамках более обширных исследований, не претендующих на понимание всей глубины вопроса, а все наиболее фундаментальные исследования по данному вопросу были проведены во второй половине XX в.

Таким образом, на сегодняшний день серьезной работы, в которой была бы комплексно исследована внешняя политика Византии в Аравии, Северо-Восточной Африке и Месопотамии в историографии, к сожалению, нет. Это обстоятельство открывает перспективы дальнейшей разработки темы.

Перед определением основных задач внешней политики Византии на Востоке в начале VI в. следует охарактеризовать установившуюся в Западной Азии геополитическую обстановку к этому моменту.

В V в. Восточная Римская империя пережила ряд кризисов и потрясений: нашествия варваров, частые мятежи, раскол в христианском учении [1, с. 183–199]. Однако к концу V в. при императорах Зеноне (474–491 гг.) и Анастасии (491–518 гг.) обстановка внутри страны была стабилизирована: иностранные временщики изгнаны, усмирены варвары на западе, конфликтующие партии христиан в некоторой степени объединены изданным императором Зеноном «Энотиконом». Начинается постепенный экономический рост, активно развивается земледелие и ремесла, в основном, в богатых восточных провинциях – Сирии, Палестины, Малой Азии и Египта [1, с. 200–219]. Следствием экономического подъема становится развитие торговли – как внутренней, так и внешней. Как пишет З.В.Удальцова, в этот период *«византийские товары проникают в Индию и Китай, Британию и Скандинавию»* [8, с. 663–673].

Складываются выгодные условия для экспансии Империи в любом направлении [2, с. 219–220]. Однако, в отличие от Запада, где империи противостоят только разрозненные варварские королевства, на Востоке набирает силу давний грозный противник ромеев – Сасанидский Иран. Персия была одним из сильнейших государств раннего средневековья. Ее территория распространялась на все Иранское нагорье, а также охватывала Нижнюю Месопотамию, Кавказскую Албанию, большую часть Грузии и Армении [7, с. 298–336]. Экономика страны была многоукладна, и большую роль в ней играла именно транзитная торговля по Великому Шелковому пути. Как и их предшественники парфяне, сасаниды

стремились не допустить прямого контакта между Китаем и Восточной Римской империей, монополизировав торговлю шелком и прочими товарами с Византией. Конечно, это приводило Константинополь к экономической зависимости от Ирана.

Так как Иран контролировал основные маршруты Великого Шелкового пути через Среднюю Азию, у Восточной Римской империи не оставалось иного выхода, кроме как искать обходные пути с севера – через Закавказье, и с юга – морским путем. Однако Кавказский Шелковый путь был слишком сложен и опасен. Второй вариант обхода Ирана – с юга, был более перспективен. Он представлял собой самую южную оконечность Великого Шелкового пути – Морской Шелковый путь. К V в. н.э. китайско-индийский отрезок Морского Шелкового пути процветал [9, с. 18].

Не менее интенсивно шел товарооборот по индийско-аравийскому участку, на котором почти вся морская торговля к V в. была монополизирована персами, имевшими целые фактории на индийском Тапробане и в китайском Кантоне. Тем не менее, южное направление было достаточно перспективным для развития. Греческим мореплавателям еще задолго до воцарения на Морском Шелковом пути персов были известны морские пути в Индию, и ими даже был открыт «муссонный путь», что явно свидетельствует о богатом опыте и глубине греко-индийских связей в античности и раннем средневековье [4, с. 52–53, 69–71]. Сохранились также сведения о существовании греческих факторий и христианской церкви на Тапробане в более поздний период. Однако именно в конце V – начале VI вв. у Византии были наибольшие шансы перехватить инициативу на Морском Шелковом пути: или путем непосредственной экспансии, или с помощью союзников. Тому способствовала внутренняя дестабилизация Сасанидского Ирана, подвергнувшегося при шахиншахе Каваде (488–498/499 и 501–531 гг.) нашествию гуннов-эфталитов [5, с. 54]. В это же время в стране начинает набирать силу разрушительное движение маздакитов, использованное, тем не менее, впоследствии шахиншахом Кавадом и его сыном Хсровом для ослабления гуннских и собственных элит и усиления вертикали власти [5, с. 56–59].

И все же внутренние и внешние кризисы сделали Иран на начало VI в. нестабильным, что еще сильнее улучшало обстановку на Востоке для Ромейского царства, и создавало условия для развития в восточном направлении.

Выступить посредниками в торговле на Морском Шелковом пути для Византии мог Аксум – государство на Северо-Востоке Африки, появившееся во II в. н.э. [2, с. 4]. Располагаясь на берегу Красного моря, Аксум активно развивал морскую торговлю с Индией и Аравией, а также выступал в роли союзника Византии, став их федератом, защищающим южные рубежи империи. К IV столетию основной государственной религией становится христианство монофизитского толка [2, с. 27–30], [4, с. 75]. Однако, меры императора Зенона по стабилизации отношений с восточными союзниками путем урегулирования религиозных конфликтов, привели к установлению стабильных дипломатических и торговых отношений. Так, при поддержке Восточной Римской империи к VI в., Аксум уже контролировал значительную территорию и соперничал с Ираном за влияние в Южной Аравии [3, с. 4–7]. Эфиопские купцы поддерживали связи с Индией, их товары доходили в Китай. Главным портом на берегах Красного моря был эфиопский Адудис. Основным торговым партнером Аксума выступает в этот период Ромейское царство. Еще с IV–V вв. в зависимость от Аксума попадает южноаравийское государство Химьяр, контролирующее торговые маршруты, идущие от портовых городов Южной Аравии, куда приходили суда по Морскому Шелковому пути, не желающие подниматься дальше по Красному морю, через Хиджаз до Сирии – так называемый «путь пряностей». К VI в. зависимость Химьяра от Аксума начинает ослабевать – государство попеременно попадает под влияние Византии – через Аксум, и Ирана, стремящихся, установить контроль над торговыми потоками.

Тем не менее, для полного контроля над «путем пряностей» требовалось контролировать всю Аравию, большая часть которой была заселена многочисленными арабскими племенами, объединенными в племенные союзы. Среди таких союзов самыми могущественными были Лахмиды в Южной Месопотамии, ставшие союзниками Ирана, Киндиты в Южной Палестине, с конца V – начала VI вв. федераты Византийской империи, и Гассаниды, пришедшие из Южной Аравии и занявшие к 530-м годам место Киндитов как основных союзников ромеев. Эти три племенных союза вели постоянную борьбу, как между собой, так и с врагами своих сюзеренов. Главной целью их набегов был грабеж, а результатом – дестабилизация обстановки в южных районах Византии и на торговых путях Аравии [3, с. 45–46].

Таким образом, к началу VI в. противоречия между Византией и Ираном вели к нестабильности в восточных провинциях империи и на ее границах. Стремление к влиянию на малые страны и народы региона и обострение торгового соперничества вели к усилению напряженности. Контроль со стороны Сасанидов над основными маршрутами Великого Шелкового пути заставлял Византию искать новых маршруты. Такими могли быть путь через

Кавказ или Морской Шелковый путь. С точки зрения логистики и обеспечения последний имел бóльшие перспективы.

Итак, главная цель восточной политики Византии к началу VI в. заключалась в установлении прямых торговых отношений со странами Дальнего Востока, для реализации которой Империи нужно было выполнить следующие задачи:

- 1) поиск союзников и содержание уже имеющихся сторонников на Востоке;
- 2) овладение морской коммуникацией с Индией и Китаем с помощью Аксума и Химьяра;
- 3) мобилизация всех экономических ресурсов страны для борьбы с Ираном, ключевым противником Византии в начале VI века, представляющим наибольшую угрозу для империи;
- 4) активная военная и экономическая экспансия на пограничные с Ираном территории для создания крепкого плацдарма для последующего развития на Восток.

В случае успешного продвижения на Восток Восточная Римская империя освободилась бы от экономической зависимости от Сасанидского Ирана и получила доступ к богатствам Востока, с помощью которых могла упрочить свое положение и на Западе среди варварских королевств.

Завоевание необходимых для этого плацдармов облегчалось существованием в Западной Азии ряда дружественных Византии христианских государств, готовых идти на контакт – Аксума, Химьяра, царства Гассанидов и Киндитов, надежно защищающих от прочих арабских племен торговые пути, ведущие на юг полуострова. И, в какой-то мере, смягчавшие удары по империи иранских союзников – Лакмидов. Благоприятную обстановку для Ромейского царства в начале VI века составляли также внутренние кризисы, постигшие в этот период Сасанидский Иран, а также существование более ранних связей с Индией и Китаем. Не регулярных, но позволяющих Империи иметь некоторое представление о далеких странах и путях к ним. Такова была обстановка на восточных рубежах Империи к началу правления Юстиниана I.

Юстиниан I пришел к власти как раз во время очередного ромейско-персидского конфликта – войны 527–532 гг. Боевые действия складывались в основном в пользу персов, получавших существенную военную поддержку и тактические советы от своих арабских союзников Лакмидов, по набегам знавших самые слабые и богатые провинции Византии. Ромейское царство воевало пассивно, и даже в моменты побед стремилось к прекращению конфликта – Юстиниан не раз посылал дипломатов к Каваду с предложением мира. Потеряв своего основного арабского союзника, Киндита, Юстиниан в 529 г. даровал титул «царя всех арабов» гассанидскому филарху Хариту ибн Джабалу, чья верность Империи была спорна [3, с. 53], [6, с. 55–56].

В целом, очевидно отсутствие у Юстиниана I интереса к войне на Востоке. Уже в этот период своего правления император начал подготовку к масштабному проекту возвращения Рима и Италии, для чего и стремился спешно заключить мир с Персией. Даже посольство Юлиана к Аксуму и Химьяру в 527–531 гг. с целью убедить союзников вступить в войну с Ираном, а также начать оказывать на него экономическое давление, лишь в очередной раз демонстрируют небрежность Юстиниана в ведении восточной политики [6, с. 65–66]. Не располагая достаточными средствами и мотивацией, Аксум и Химьяр, естественно не оказывали Империи сколько-нибудь значительной поддержки в конфликте. Настоящим везением для Византии стала смерть Кавада и воцарение его юного сына Хосрова I, с которым Юстиниан тут же спешил заключить «вечный мир».

Первая война с Персией, выпавшая на правление Юстиниана I, продемонстрировала нежелание императора развивать империю в восточном направлении: небрежное обращение с союзниками-арабами, а также Аксумом и Химьяром, нежелание развивать успехи в войне с Ираном, говорят о недооценке византийскими правящими кругами и Юстинианом I, в частности, важности данного направления развития империи. Вместо этого начинаются грандиозные проекты на западе страны, куда перебрасываются основные ресурсы империи.

Естественно, что при масштабных кампаниях в Италии Юстиниан I не обратил должного внимания на мятеже, произошедшем в 532–535 гг. в Химьяре против Аксума. Империя лишь стала рассматривать это как возможность использовать страны в качестве противовеса друг другу в регионе, действуя по тем же принципам, что и с западными варварскими королевствами.

Невнимание Юстиниана I к делам Востока вылилось в начавшуюся в 540 г. новую войну с Ираном, поводом для которого послужил конфликт Лакмидов и Гассанидов, втянувших своих сюзеренов в очередное противостояние. Вторая персидская война при Юстиниане тяжело далась Византии: беззащитные восточные провинции подверглись жестокому разграблению со стороны Ирана и союзных им Лакмидов. В 540 г. была взята Антиохия, в следующем – Петра, а еще через год разорению подверглась Палестина, которую войска

Хосрова покинули лишь из-за вспышки чумы, поразившей византийские провинции и унесшей в последствии почти 40% населения империи.

Боевые действия Восточной Римской империи носят в этом конфликте исключительно пассивно-оборонительный характер, так как основная часть войск занята в Италии, присоединение которой прошло не так мирно, как ожидал император. Не приходит помощь и от арабских союзников и Химьяра, занятых собственными распрями и переделом владений угасающего государства Киндитов. В итоге в 540-ые – 550-ые гг. империя погружается в период глубокого и затяжного экономического кризиса. Войны, набеги варваров, непосильные налоги, стихийные бедствия и эпидемии разоряют и приводят в упадок восточные провинции Византии, которые уже некому защищать. Набеги останавливаются или купленными федератами-гассанидами, или прямым откупом у Лахмидов, которые стали значительно менее опасными после гибели их предводителя аль-Мундара в бою с Гассанидами в 554 г., но угроза их набегов все равно сохранялась. К счастью для империи, Сасанидское государство также было истощено долгой войной и после двукратного продления перемирия на пять лет в 562 г. Поэтому оно согласилось подписать мирный договор на 50 лет с сохранением довоенного положения границ.

Итогом восточной политики Юстиниана I становится разорение восточных провинций, которые хоть и не были потеряны, но были опустошены до предела. Система конфедератов, применимая к арабским племенам Гассанидов и Киндитов была недостаточно гибкой и продуманной, что приводило к постоянным неудачам в использовании арабских племен для защиты восточных границ Империи. Не возымели успеха и попытки вовлечь Аксум и Химьяр в военное и экономическое сотрудничество. Прямые торговые отношения с Китаем и Индией установить не удалось. Юстиниан почти не уделял внимания и Востоку. Не достигнув здесь почти ни одной из ранее поставленных целей, кроме сохранения достигнутого, он разорил и обескровил эти, некогда богатейшие, районы империи, чем приблизил потерю Византией этих областей.

Делая общий вывод о восточной политике императора Юстиниана I, нельзя с горечью не отметить то слепое упорство, с которым он игнорировал важнейший вектор развития своей империи. К началу его правления усилиями Зенона и Анастасия, стабилизировавших внутреннюю обстановку в империи и установивших устойчивые дипломатические связи с арабскими племенами, Аксумом и Химьяром, были сформированы все предпосылки для дальнейшего развития империи в направлении главного источника богатств античности и средневековья – Китая и Индии. Потенциал развития Византии на Великом Шелковом пути был велик. Однако, как и Китай, империя не приложила для этого достаточно сил и энергии, полностью упустив свой шанс избавиться от экономической зависимости от Ирана, контролировавшего приток товаров в империю с Дальнего Востока как монополист-посредник. Слишком дорогая цена была уплачена во имя эфемерной идеи возрождения Римской империи. В эпоху Юстиниана империя достигла пика своего могущества, но тогда же начался ее постепенный упадок.

Источники и литература (References):

1. История Византии: в трех томах / Отв. ред. С.Д. Сказкин. М.: Наука, 1967. 524 с.
2. Кобищанов Ю.М. Аксум / АН СССР. Ин-т Африки. Москва: Наука, 1966. 296 с.
3. Пигулевская Н. В. Арабы у границ Византии в IV в. // [Православный] Палестинский сборник. Выпуск 5 (68). М.; Л.: Издательство АН СССР, 1960. С. 45-65.
4. Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в IV-VI вв. М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1951. 416 с.
5. Пигулевская Н.В., Якубовский А.Н., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Ленинград: Издательство Ленинградского университета, 1958. 391 с.
6. Прокопий Кесарийский. Война с персами. Войны с вандалами. Тайная история. М.: Наука, 1993. 578 с.
7. Удальцова З. В. Внешняя политика Юстиниана. Попытки реставрации империи в Западе. Войны с Ираном. Византийская дипломатия // История Византии: в 3 т.; под ред. И. С. Сказкина. М.: Наука, 1967. Т.1. С. 298-336.
8. Удальцова З. В. Роль городов и городской культуры в культурном развитии ранней Византии // Византийский временник. 1986. Т.46. С.20-52.
9. Штейн В. М. Основные линии в развитии китайско-индийских отношений // Страны и народы Востока. 1982. Вып. 23. С.12-32.